

Le libre accès dans les universités arabes: Opinions et pratiques des chercheurs et des éditeurs

Wahid Gdoura

Institut Supérieur de Documentation
Université de la Manouba-Tunisie

Meeting:

142. Science and Technology Libraries

WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 75TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL

23-27 August 2009, Milan, Italy

<http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/index.htm>

Résumé :

Le présent travail s'intéresse au débat qui se déroule actuellement au sein de la communauté scientifique arabe sur la libre circulation de l'information scientifique et technique. Il essaie d'analyser le degré d'implication des chercheurs et des éditeurs scientifiques arabes dans le mouvement du libre accès à l'information scientifique et technique. Les enquêtes que nous avons réalisées révèlent que les éditeurs universitaires s'intéressent de plus en plus au principe de l'accès ouvert, ils mettent en lignes un nombre croissant de périodiques en *full text*, qui passe au cours des cinq dernières années de 15 titres (2004) à 62 titres (2009). De leur côté, malgré une certaine réticence, les chercheurs arabes s'engagent progressivement dans l'auto archivage des résultats de leurs travaux et dans la publication dans des revues en accès ouvert. Ils estiment qu'il ne faut pas rater le mouvement du « libre accès » comme ils ont raté dans le passé la « révolution de l'imprimerie » et la « révolution scientifique et technologique ». Le libre accès est une opportunité pour les universitaires arabes en vue de mieux intégrer la communauté scientifique internationale, assurer une bonne visibilité de la recherche arabe sur Internet et contribuer aux échanges d'expériences.

0- Introduction

Le débat au sein des grands espaces de recherche européens et américains porte sur les nouveaux rapports des chercheurs au savoir, à l'édition électronique et aux moyens appropriés pour faire prévaloir les valeurs sociales de l'information à l'ère de la mondialisation et de l'Internet. Il a donné lieu à une « reconfiguration » du modèle de communication scientifique dans le sens d'une libre circulation de l'information scientifique et technique (I.S.T) et d'un partage des travaux de recherche entre les différentes

communautés scientifiques. Le mouvement en faveur du libre accès à l' I.S.T a encouragé plusieurs organismes de recherche à créer leurs propres archives ouvertes (dépôts thématiques et dépôts institutionnels) et à mettre en ligne des revues savantes.

A première vue, la création d'une grande bibliothèque scientifique accessible ouvertement sur le web rend service aussi bien aux chercheurs des pays du Nord que des pays du Sud ; bien plus, ces derniers seraient les premiers bénéficiaires de ce projet ; eux qui sont toujours confrontés à des difficultés financières en raison de la « modestie » de leurs budgets de recherche et de documentation. Ils sont aussi en butte à des problèmes techniques liés à la lenteur et à l'irrégularité de l'édition scientifique, et à des obstacles de communication, ce qui a engendré leur isolement dans leurs pays et un manque de visibilité de leurs recherches. C'est ainsi que les communautés scientifiques du Nord s'attendaient à une implication « poussée » de leurs collègues du Sud dans ce mouvement international de l'Open access et s'interrogeaient sur les éventuels partenariats et d'échanges avec eux sur cette question.

C'est dans ce cadre que nous nous intéressons aux communautés scientifiques du Sud et plus précisément aux communautés de chercheurs arabes. Nous nous interrogeons sur le degré de participation de deux principaux acteurs dans le développement de ce nouveau modèle de communication scientifique dans leurs pays, à savoir les chercheurs et les éditeurs.

Quelques indices montrent un début d'intérêt au paradigme de l'Open access dans les universités arabes : une déclaration en faveur du libre accès « appel de Riyadh en 2006 », congrès de l'AFLI sur la question à Djeddah en 2007 ; création de quelques archives ouvertes en Algérie « ArchivAlg », au Sultanat d'Oman, etc. création de nouvelles revues scientifiques en accès ouvert (cybrarians journal, arabpsych..RMNSci, etc)

Notre objectif consiste à poursuivre le débat, entamé il y a quelques années, sur les enjeux du libre accès dans les universités arabes, les positions des chercheurs et/ou des éditeurs vis-à-vis de la validation des écrits scientifiques, l'autoarchivage des prépublications et postpublications et la mise en ligne des revues savantes arabes. Des questions de recherche se posent dans ce sens :

Le mouvement du libre accès est-il suffisamment suivi par les éditeurs et universitaires arabes ?

- Les éditeurs scientifiques arabes se sont-ils investis dans la mise en ligne de leurs revues en accès ouvert?
- Comment se sont-ils organisés pour diffuser leurs publications périodiques sur le web?
- Quant aux chercheurs arabes nous nous interrogeons sur le degré de leur attachement /adhésion au nouveau modèle du libre accès :

- Quelles sont leurs attitudes à l'égard des archives ouvertes et du modèle économique de la revue libre « auteur-payeur » ?
- Quelles sont leurs pratiques en matière d'auto-archivage ?
- Sont-ils prédisposés à se rallier aux initiatives internationales du libre accès ?

Méthodologie :

Pour apporter des éléments de réponse à ces questions nous avons opté pour deux approches :

- Une enquête relative aux éditeurs scientifiques arabes à partir de l'examen des sites de leurs revues en texte intégral et en accès ouvert. (visite de ces sites effectuée au cours des mois de mars, avril et mai 2009)
- Une étude sur les attitudes des universitaires arabes à l'égard du libre accès, à partir de quatre enquêtes conduites dans quatre pays arabes (Tunisie, Maroc, Sultanat d'Oman et Emirats arabes unis)

1-Communication scientifique dans le monde arabe

Les technologies de l'information et de la communication (TICs) ont profondément transformé les rapports des chercheurs aux savoirs. Ce sont de nouveaux outils de travail qui se sont offerts à la communauté scientifique internationale, et qui les ont amené à repenser les modes d'édition scientifique, à reconfigurer le modèle de communication scientifique, et à appuyer la coopération scientifique entre différentes communautés de chercheurs (Sud-Nord et Sud –Sud).

Toutefois, les échanges de connaissances dans le monde arabe prennent beaucoup plus une dimension verticale (Monde arabe/Europe) qu'horizontale (Maghreb-Machrek ou Occident-Orient arabes). Cette situation est le prolongement d'une tradition universitaire qui date de l'époque coloniale, date à laquelle les arabes héritèrent d'un modèle scientifique occidental représenté par un noyau universitaire moderne. Quelques institutions universitaires créées par les autorités coloniales anglaises et françaises ont été rattachées aux métropoles¹. Après l'indépendance des pays arabes, des universités nationales ont vu le jour, elles continuèrent à entretenir des rapports étroits avec leurs anciennes métropoles : adoption des

¹ Ce noyau universitaire moderne a été mis sur pied par les autorités coloniales pour former notamment les enfants des communautés étrangères résidentes dans les pays arabes, et accessoirement des enfants arabes, en vue de répondre aux besoins de l'administration coloniale en cadres nationaux qui jouèrent le rôle d'intermédiaire entre la dite administration et la population arabe.

programmes d'enseignement, formation de jeunes chercheurs, mobilité des enseignants (visites scientifiques, séjours de haut niveau, etc.), ce qui constitue un prolongement des modèles universitaires français et anglo-saxon. Ceci marque, en même temps, une rupture avec les traditionnelles pratiques de communication scientifique du Monde arabe. Au cours du moyen-âge et de l'époque moderne, les échanges entre savants arabes étaient intensifs, la mobilité des étudiants et professeurs dans l'espace culturel arabe était aussi importante (voyages d'études, échanges épistolaires, cercles de débats, etc.). Actuellement la coopération entre les universités arabes s'est confinée à une « coopération technique » d'échanges d'universitaires pour répondre aux besoins du Golfe en enseignants et non en chercheurs. Les groupes de chercheurs arabes ne collaborent pas/ou peu ~~entre eux~~, alors qu'ils constituent un potentiel scientifique non négligeable ; il suffit d'indiquer que les universitaires arabes qui ont préféré émigrer aux Etats-Unis et en Europe ont réussi à réaliser des percées scientifiques et technologiques de première importance à l'exemple du prix Nobel de chimie, l'égyptien Ahmed Zouil.

Quels sont les principaux traits caractéristiques des modèles de recherche scientifique arabes ?

- Absence d'harmonie entre les modes d'organisation des structures de recherche très influencées, comme il a été souligné, par les modèles français ou anglo-saxons. Les statuts de chercheurs et les cursus de formation sont très divergents, chose qui a rendu difficile la mobilité des universitaires à l'intérieur de l'espace de recherche arabe.
- Quasi -absence de coordination en matière de planification des programmes de recherche. Rares sont les projets de recherche communs, de co-édition scientifique, de co-organisation de séminaires, et de co-translation de travaux. Ceci a engendré des redondances au niveau des travaux scientifiques, et des gaspillages de ressources.
- Les Etats arabes n'exploitent pas assez les compétences scientifiques et techniques nationales, ils continuent à recourir à des experts et bureaux d'études étrangers chaque fois qu'ils ont besoin de réaliser des études d'envergure : explorations géologiques, études écologiques, sanitaires, enquêtes socio-économiques, etc.². De plus, le secteur économique est centré sur la production de biens de consommation qui sont produits sous licence étrangère, «une pratique qui favorise le développement des connaissances à l'étranger et qui le freine sur le plan local » (PNUD, 2003).

² Selon le PNUD « *la quasi-totalité des pays arabes ont cédé les aspects de la production pétrolière caractérisés par un niveau élevé du savoir à des sociétés étrangères* » (PNUD, 2003).

- L'environnement politique n'encourage pas la créativité et les contributions scientifiques, car la marge des libertés est tellement restreinte qu'elle n'encourage pas l'examen de questions sociales sensibles. Les pouvoirs publics acceptent mal les objections relatives aux échecs des programmes de développement socio-économiques et les questions de chômage, de pauvreté, etc. les autorités attendent des organismes de recherche « une espèce de légitimation » de leur choix stratégiques sans reproches ou analyse critique.

Quelques chiffres :

- *« Le nombre de scientifiques et ingénieurs travaillant dans le secteur de la recherche est de 371 pour 1 million d'habitants, chiffre en deçà de la moyenne mondiale 979 chercheurs pour 1 million d'habitants. » (PNUD, 2003)*
- *« le nombre d'organismes de recherche –développement arabes est limité. Il ya près de 126 centres de recherche spécialisés affiliés à des universités arabes et 278 centres financés par l'Etat » (PNUD, 2003)*

2-Revues en libre accès : attitudes des éditeurs scientifiques

En raison du peu d'intérêt manifesté par le secteur privé, l'édition scientifique a été prise en charge dans sa quasi-totalité par les universités publiques et les sociétés savantes. Les éditeurs commerciaux jugent que le marché des publications scientifiques arabes est peu prometteur et restreint, et ce contrairement à leurs homologues occidentaux qui contrôlent une grande partie de l'édition périodique savante et réalisent des chiffres d'affaires forts élevés (Beaudry, Boismenu, 2002).

Les éditeurs universitaires représentent deux catégories :

- Des maisons d'édition bien structurées qui fonctionnent grâce à des ressources propres à la publication et la diffusion, à l'exemple du Centre de publication universitaire de Tunis (CPU), ou de l'Office des publications universitaires d'Alger (OPU).
- Des services de publication appartenant aux facultés et grandes écoles : ce sont de petites unités d'édition et de diffusion qui assurent la publication de thèses, d'ouvrages et de revues. Elles ne sont pas autonomes sur le plan financier et logistique, et bénéficient de l'assistance des enseignants chercheurs.

Ces structures d'édition scientifique sont confrontées à des difficultés : (Gdoura, 2006)

- Eparpillement des ressources en raison de l'absence de coordination entre les différentes institutions de l'université mère.

- Défaillances des circuits de diffusion traduites par une mauvaise gestion des abonnements de périodiques et des lacunes dans la vente de livres. L'absence d'une politique de marketing des publications universitaires a eu des implications négatives sur la visibilité de la recherche scientifique arabe.
- Irrégularité de parution de plusieurs revues scientifiques en raison de la pénurie en articles scientifiques consistants et valables³, de la lenteur de la chaîne éditoriale. En raison de ces problèmes, plusieurs chercheurs préfèrent publier dans des revues étrangères et échanger leurs travaux avec la communauté scientifique internationale.
- **2.1- Les revues savantes arabes en libre accès**

Le nombre de périodiques en texte intégral mis en ligne a sensiblement augmenté au cours du dernier lustre, puisqu'il est passé de 15 titres en 2004 à 65 titres (2009), affichant ainsi un double intérêt, de la part des éditeurs, à l'édition numérique d'une part et au paradigme de l'accès ouvert d'autre part. Pourtant, cette offre éditoriale sur le web ne représente qu'une infime partie de la publication périodique savante dans le monde arabe. Ne disposant pas de chiffres globaux sur la totalité de revues scientifiques, nous pouvons dire que le nombre avancé est l'équivalent de périodiques édités dans un seul pays (l'Arabie Saoudite publie 64 titres de « Referred Journals ») (Répertoire, 2005).

Les éditeurs sont toujours réticents quant à la numérisation de leurs publications, cette position pourrait être interprétée par :

- L'absence d'une politique cohérente en matière du libre accès, et ce aussi bien à l'échelle nationale qu'universitaire. Les universités ne se sont pas impliquées jusqu'à présent et d'une manière solennelle dans le mouvement international de l'Open Access, et n'ont pas signé de déclarations universelles appropriées (déclarations de Budapest, de Berlin, etc.).
- Les difficultés financières constituent un handicap pour les unités d'édition à lancer des projets de numérisation. Celles qui ont pris l'initiative dans ce sens ont été obligées de puiser dans leurs propres budgets.
- Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la numérisation réduit manifestement les coûts habituels relatifs à l'impression et la distribution des copies papier d'une

³ Pour combler cette carence, certains périodiques en sciences humaines et sociales acceptent de publier de longs articles dépassant les 50 pages, ou des textes de manuscrits du patrimoine ou de longs extraits de thèses.

revue, des spécialistes affirment que l'édition numérique est aussi coûteuse pour diverses raisons : caractère innovateur des technologies de l'information et de la communication (TICs) et renouvellement permanent des outils informatiques et logiciels, besoin en personnel hautement qualifié. Beaudry et Boismenu pensent qu'il « *faut se méfier de la pensée magique et croire que les technologies de l'information, d'une part, éliminent par enchantement des pratiques et procédures onéreuses et, d'autre part, qu'elles s'imposent socialement pour transformer, de fond en comble et sans réserve, les procédures et les usages qui encadrent la publication scientifique. C'est ainsi qu'en dépit de la vision simplifiée alimentée par le sens commun, la publication et la diffusion numériques d'une revue ont une structure de coûts qui est loin de se rapprocher de zéro* » (Beaudry et Boismenu, 2002).

- **2.2- Catégories d'éditeurs scientifiques de revues en libre accès**

- **Tableau n°1 : Typologie des éditeurs scientifiques de revues en libre accès**

Catégories d'éditeurs	Nombre	%
Editeurs universitaires	43	69.35
Associations scientifiques	13	20.96
Editeurs commerciaux	1	1.61
Autres	5	8.06
Total	62	

Les éditeurs universitaires occupent le premier rang parmi les éditeurs de périodiques libres (43 éditeurs soit 69.35%). Ce résultat révèle un important changement de position chez cette catégorie par rapport à l'année 2004. En effet certaines unités d'édition universitaires ont réussi à surmonter des difficultés administratives et financières observées en 2004. C'est le cas des universités saoudiennes qui n'ont développé, il y a cinq ans, que quelques sites de revues de type « résumé ». Si les revues universitaires algériennes libres sont supérieures en nombre (30 revues) cela s'explique par l'engagement d'un organisme de recherche en IST, en l'occurrence le CERIST, dans le mouvement du libre accès, beaucoup plus que les universités elles mêmes. Son action s'est traduite par la création d'un portail de périodiques « *Webreview* » et d'une archive ouverte « *ArchivAlg* ».

Quant aux associations scientifiques, au nombre de 13, bien qu'elles aient moins de contraintes administratives que les universités publiques pour s'impliquer dans la logique du libre, elles sont confrontées à des difficultés matérielles et financières pour mettre en œuvre leurs projets de numérisation. Quelques périodiques ont bénéficié de l'assistance d'organisations internationales pour réaliser leur entreprise⁴.

Les autres éditeurs sont représentés par des bibliothèques et centres de documentation qui mènent une politique active en matière de numérisation.

2.3- Répartition géographique des revues en libre accès

Les revues sont inégalement réparties entre les pays arabes ; l'Algérie et l'Arabie Saoudite, placées aux premiers rangs (avec respectivement 30 et 17 périodiques) devançant de loin les autres pays.

Il est difficile d'expliquer l'attitude réticente d'éditeurs de certains pays surtout appartenant au secteur public ; ceci est d'autant vrai plus que leurs états veulent diffuser « la culture du numérique », et se sont engagés dans la Déclaration de principes du Sommet mondial sur la Société de l'information, dont la deuxième phase a été précisément abritée par un pays arabe (Tunis 2005). En vertu de cette déclaration, tous les pays s'efforcent de « *promouvoir un accès universel, avec égalité des chances, pour tous, aux connaissances scientifiques... dans le cadre d'un accès ouvert dans le domaine des publications scientifiques* ». Certes, il existe des projets de création de bibliothèques numériques dans certains pays mais ils sont en cours de réalisation ou en accès restreint. A titre d'exemple, nous citons le projet des universités égyptiennes : *Egyptian Universities Libraries Consortium* (www.eul.edu.eg).

2.4- Spécialité des revues

Les revues des sciences appliquées et fondamentales sont plus présentes dans le corpus des périodiques libres que les revues des sciences humaines et sociales. Cela répond aux attentes des scientifiques qui utilisent beaucoup plus les TICs que leurs collègues en humanités et qui sont les premiers à s'intéresser au

⁴ C'est le cas de la revue Middle East Fertility Journal (Egypt) qui a été assistée par le Center on Environment Information CRIA. Brazil.

changement du modèle de communication scientifique. Rappelons que les pionniers du libre accès sont le physicien Ginsparg et le neurologue Harnad.

Parmi les périodiques des sciences appliquées figurent en particulier les revues d'informatique et des sciences médicales (16 revues), alors qu'en sciences fondamentales sont présentes les revues de chimie et de physique. Par contre les revues des sciences sociales et humaines sont réparties entre plusieurs disciplines, en particulier la théologie, les langues et littératures, l'administration, l'éducation et psychologie, la bibliothéconomie et science de l'information (au moins trois titres pour chaque discipline).

2.5- Langues de revues libres

Trois langues sont utilisées dans la présentation des interfaces de sites de périodiques et dans la rédaction des articles scientifiques : l'arabe, l'anglais et le français. Les interfaces de sites sont généralement bilingues : arabe-anglais (14 sites soit 22.58 %) ou arabe-français. (29 sites soit 46.77 %) alors que les interfaces monolingues sont au nombre 19 soit 30.64 %). De même, le contenu des revues est inégalement rédigé dans les trois langues, plus de la moitié des revues est monolingue (35 revues soit 56.45 %) avec une prédominance des langues étrangères : l'anglais (14 revues soit 22.58 %) et le français (15 revues soit 24.19 %). D'une manière générale les langues étrangères sont très présentes sur les sites de revues, c'est un signe d'ouverture sur le monde. Il traduit la volonté, aussi bien des éditeurs que des chercheurs, de communiquer avec la communauté scientifique internationale, d'échanger les résultats de recherche et d'être visibles sur le web. Les langues étrangères continuent à être enseignées et utilisées dans les recherches, et ce en dépit de la politique d'arabisation de l'enseignement et de la science. Les universitaires arabes veulent afficher à la fois leur identité culturelle et leur résolution à échanger avec les communautés scientifiques étrangères.

- 2.6- Modes d'accès aux revues en ligne

Bien qu'elles soient en accès ouvert, certaines revues imposent des restrictions : enregistrement gratuit sur le site de la revue (3 cas) à l'exemple du Journal tunisien d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, ou accès réservé au public de l'université (4 cas) tel le cas du *Journal of King Saud University : arts*.

Certains éditeurs dont le nombre est assez limité sont toujours réticents quant à la logique du libre accès, et cherchent un compromis : mise en ligne gratuite de leurs périodiques mais accès réservé au public de leurs institutions.

2.7- Formats des revues libres

Les résultats de l'étude révèlent l'utilisation prédominante du format PDF pour reproduire les contenus de revues en texte intégral (53 revues soit 85.48 %), alors que le HTML n'a servi que pour 5 revues. Le format PDF donne une image du texte imprimé et ne rompt pas avec les habitudes de lecture des usagers.

Le format Doc de Microsoft Word n'est pas sollicité du fait du risque de manipulation qu'il peut causer pour le contenu des articles. Signalons enfin le recours de certains éditeurs à plus d'un format, ce qui montre qu'ils sont à la recherche du format approprié pour numériser leurs périodiques.

2.8- Offre de services sur les sites de revues

Les services offerts par les éditeurs scientifiques arabes se présentent comme suit :

- Archives de périodiques : 59 sites, soit 95.16 %
- Moteur de recherche local : 42 sites, soit 67.74 %
- Renseignements (protocole de rédaction, comité de rédaction, appel à contribution, etc) : 7 sites, soit 11.2%
- Concernant l'archivage des anciens numéros de revues, l'opération est déjà en cours chez la plupart des éditeurs, tandis qu'elle est encore absente chez d'autres. D'une manière générale, les projets de numérisation rétrospective des revues scientifiques arabes ne sont pas assez avancés, en témoignent la diversité des cas :

	nombre	%
Archives de la dernière année (2008)	4	6.45
Archives des cinq dernières années (2003-2007)	12	19.35
Archives des cinq années d'avant (1998-2003)	15	24.19
Archives de tous les numéros	14	22.58
Dates de publication des numéros archivés non précisées*	14	22.58
Total	59	

**Certains sites d'éditeurs n'indiquent ni la date des numéros archivés, ni l'année de lancement de la revue, ni l'année de démarrage du site*

A l'exception de 14 revues totalement archivées, les autres continuent à des rythmes variés à numériser leurs anciennes collections. On pourrait attribuer cette lenteur en matière d'archivage aux facteurs suivants :

- Difficultés techniques : l'archivage nécessite un traitement intellectuel de tous les articles et une capacité de stockage suffisante sur le site.
- Difficultés financières : comme il a été souligné précédemment, la numérisation est une opération coûteuse. L'octroi de fonds nécessaire devient difficile en l'absence de programmes nationaux d'édition électronique.

2.9- Modes de recherche

- La plupart des éditeurs proposent un moteur de recherche local pour faciliter le repérage et le rappel des articles (42 sites, soit 67.74 %). Ces moteurs de recherche sont présents notamment sur le portail de périodiques algériens développé par le CERIST, sur le portail de DOAJ, et sur certains sites saoudiens. Ils présentent souvent deux modes de recherche : recherche simple et recherche avancée. D'autres modes de recherche sont aussi proposés, avec ou sans complément au moteur local ; en l'occurrence le sommaire et les index. D'une manière générale les différents modes de recherche sont opérationnels, les différents tests que nous avons effectués sont concluants.

Services de renseignements

- Les éditeurs scientifiques n'affichent pas suffisamment d'informations sur leurs revues, (7sites revues, soit 11.2%) donnent des indications sur le protocole de rédaction, le comité de rédaction, l'appel à communication. De plus la plupart des sites ne sont pas interactifs en l'absence de webmaster ou d'adresses électroniques pour faciliter les échanges rapides entre le comité de rédaction et le public universitaire (soumission d'articles, évaluation des articles par les pairs, etc.). Les éditeurs, timidement engagés dans le mouvement du libre accès, n'exploitent pas assez les opportunités offertes par les TICs pour valoriser leurs publications et rendre la recherche scientifique arabe plus visible sur le web. A titre d'exemple, les techniques d'hypertexte et d'hypermédias sont sous exploitées (navigation hypertextuelle, liens utiles, liens avec les références bibliographiques) ainsi que les modalités de référencement par les moteurs de recherche généraux (à l'exemple de Google) et les répertoires de signalement de revues libres (comme le DOAJ).

Pour conclure cette partie, on peut dire que les éditeurs scientifiques arabes s'intéressent de plus en plus au principe de l'accès ouvert, ils mettent en lignes

un nombre croissant de périodiques en *full text*, qui passe au cours des cinq dernières années de 15 titres (2004) à 62 titres (2009). Cet indice témoigne de la prise de conscience de l'intérêt d'une « libéralisation » de leurs revues pour une accessibilité accrue et une valeur ajoutée à ces publications. Toutefois la nouvelle tendance est encore à ses balbutiements, elle n'a pas encore été suivie par les autres éditeurs dont un grand nombre est universitaire, et qui s'attachent aux canaux traditionnels d'édition et de diffusion. Et l'on se demande si cette position toujours réticente à l'égard du libre accès est partagée par les chercheurs, qui sont eux-mêmes présents dans les instances de décision universitaire et dans les comités de rédaction de périodiques scientifiques ?

3- Le libre accès à l'IST : attitudes des chercheurs arabes

Cette partie présente les principaux résultats des enquêtes réalisées séparément dans quatre pays arabes répartis entre le Maghreb (Tunisie et Maroc) et le Golfe (Sultanat d'Oman et Emirats Arabes Unis) (Bouazza, Gdoura, Ibn LKhayat, Chouebka, 2005-2007) et publiées dans un premier temps séparément, puis conjointement (étude comparée pour le Maroc, la Tunisie et le Sultanat d'Oman). Le questionnaire commun que nous avons élaboré s'est inspiré de deux grilles d'enquêtes conduites par deux organismes anglais (Rowlands Ian, 2004) et (Swan A, 2004). Il s'articule autour de deux parties :

- Attitude des chercheurs en leur qualité d'auteurs : questions relatives à leurs positions et comportements à l'égard des archives ouvertes et des revues savantes en libre accès.
- Attitude des chercheurs en leur qualité de lecteurs : à propos de l'accès aux revues en ligne, et le niveau de leur implication dans les mouvements de l'Open Access

La population de l'étude a été choisie parmi les enseignants chercheurs de différentes facultés, écoles supérieures et laboratoires de recherches des quatre pays, toutefois les enquêtes ont été réalisées pendant des périodes différentes : Tunisie (2005) Sultanat d'Oman (2006) Maroc (2006) et Emirats (2007). Cette situation nous a conduit à analyser les données de manière globale et à dégager les principales tendances des chercheurs à l'égard du libre accès.

Le nombre total des répondants au questionnaire s'élève à 305 chercheurs inégalement répartis entre les quatre pays : Tunisie (77 chercheurs), Maroc (98 chercheurs), S.Oman (60 chercheurs), Emirats (70 chercheurs).

La population de l'étude se distingue par l'importante présence de chercheurs en sciences appliquées (informatique, ingénierie, agronomie et médecine : 72.13 %) et sciences fondamentales (mathématiques, physique et chimie : 16.06 %) par rapport aux spécialistes en sciences sociales (7.21 %) et humaines (6.2%). Cela revient au fait que deux enquêtes sur quatre se sont orientées exclusivement vers les scientifiques (Tunisie et Emirats) partant de

l'hypothèse qui consiste à supposer que les chercheurs dans ces domaines ont tendance à utiliser fréquemment les TICs et pourraient s'intéresser au paradigme du libre accès beaucoup plus que leurs collègues en sciences humaines et sociales.

3.1- Attitude des chercheurs en leur qualité d'auteurs

Concernant le degré de connaissance des concepts relatifs à Open Access, plus de la moitié des chercheurs ont déclaré être informés des concepts relatifs à l'accès ouvert : 170 informés soit 55.73 %. Tunisie (63.6 %) Maroc (33.6 %) S.Oman (54.15%) Emirats (62.9 %).

Ce résultat montre que les universitaires arabes pourraient être conscients des défaillances du modèle traditionnel de communication scientifique, qui se trouve incapable de faire face à l'inflation de l'IST et qu'ils sont par conséquent attentifs au nouveau paradigme du libre accès. Toutefois la majorité n'a pas encore publié, dans des revues libres, mais elle a déclaré être prédisposée à le faire dans l'avenir.

Les principales raisons qui incitent les chercheurs à publier dans des revues en libre accès telles qu'elles sont avancées par eux-mêmes sont : visibilité élevée des articles sur le web, délais de publication courts et taux élevé de citation d'articles.

Les chercheurs arabes veulent assurer une meilleure visibilité de leurs résultats de recherche, mettre fin à leur isolement, et surmonter les problèmes de diffusion de leurs revues traditionnelles peu présentes dans le monde occidental, en publiant dans des revues alternatives, ce qui se traduit par une augmentation des citations.

Quant au financement de la publication dans les périodiques libres, les enquêtes montrent que la majorité des chercheurs ne sont pas disposés à payer la moindre somme d'argent : Tunisie (79.2 %), Maroc (88.2 %), S.Oman (77.8 %), Emirats (63.9 %). Cette réticence au modèle de « l'auteur- payeur » revient à l'absence de tradition chez les chercheurs de contribuer financièrement pour la publication de leurs articles, et à la méconnaissance du mécanisme de financement des revues libres qui ne se retournent vers les auteurs (ou leurs institutions) que si les autres moyens sont épuisés.

Les universitaires arabes ne se sont pas intéressés à l'auto- archivage de leurs prépublications ou post- publications, puisque seul le cinquième de la population d'étude a déjà déposé des articles dans des archives ouvertes, ou bien est prédisposé à le faire. Les universitaires sont particulièrement réticents à l'auto-archivage des prépublications et préfèrent valider leurs travaux par les pairs avant leur diffusion. De même, ils manifestent leur inquiétude de voir leurs articles plagiés ou refusés à la publication par une revue imprimée. Les universitaires arabes s'attachent toujours à l'ancien modèle d'édition scientifique basé sur la validation des écrits avant leur publication et expriment leurs soucis

quant à la protection juridique des travaux de recherche. Ainsi, ils ne réalisent pas l'intérêt de cette étape qui précède l'entrée des articles dans le circuit traditionnel de la revue imprimée. Peu nombreux sont les chercheurs qui se rendent compte des avantages du dépôt des prépublications à communiquer rapidement les premiers résultats de leurs recherches et à recueillir les commentaires publics. Ils ne connaissent pas les contrats de « Creative Commons » qui maintiennent le contrôle total de l'auteur sur ses articles.

Par contre cette attitude conservatrice tend à changer lorsqu'il s'agit d'auto-archiver des post-publications. Les chercheurs se montrent favorables à cette pratique qui leur assure un large échange des résultats de recherche, une grande visibilité des articles validés et un lectorat plus important.

Pratiques des chercheurs en leur qualité de lecteur

Les chercheurs, dans les quatre pays arabes, ont été interrogés sur leur manière d'accéder aux revues imprimées et sur les difficultés inhérentes à l'utilisation de périodiques électroniques en accès ouvert. Ils ont pu constater des difficultés d'utilisation des revues classiques (accès avec grand retard selon 70 % des chercheurs) qui s'expliquent par la qualité des services d'information qui sont loin d'être satisfaisants. L'accès aux revues électroniques pose aussi des problèmes relatifs au repérage de ce vecteur sur Internet et au téléchargement des articles.

Concernant leur adhésion au mouvement du libre accès, les résultats d'enquêtes ont révélé une méconnaissance de la population d'étude des initiatives entreprises jusqu'à présent par la communauté scientifique internationale en faveur de l'Open Access : Tunisie (74 %), Maroc (76.8%), S.Oman (77.8 %), Emirats (80 %). Seule une minorité est au fait de certaines déclarations qui sont : Déclaration de principes du SMSI, Initiative de Budapest et Public Library of Science (PLoS).

Toutefois la majorité des universitaires a émis le vœu de se rallier à ce mouvement. Elle juge que le libre accès présente une opportunité pour assurer une bonne visibilité de la recherche arabe sur Internet, contribuer aux échanges d'expériences, libérer les chercheurs arabes de leur isolement et pour participer activement à la diversité culturelle.

Conscients des enjeux de l'Open Access, les chercheurs arabes semblent être disposés à changer de position à l'égard des revues en ligne et de l'autoarchivage et à réviser l'ancien modèle de communication scientifique.

Conclusion

Nos enquêtes sur le libre accès dans les universités arabes nous ont amené à « revisiter » les notions relatives à la communication et à l'édition scientifiques. Le nouveau paradigme de l'Open Access a pris naissance dans les pays du Nord pour répondre à deux exigences : la crise du modèle traditionnel de l'édition savante, en raison du raz de marée des connaissances, et la volonté de défendre les valeurs sociales de l'information contre la « prédominance » des valeurs marchandes

de l'information. Or dans les pays du Sud la révolution scientifique et technologique n'a pas eu lieu, et ces contrées ne sont pas encore concernées par les grandes mutations que sont en train de vivre les espaces de recherche internationaux.

L'exemple du Monde arabe est significatif ; face à l'abondance des savoirs produits en Europe et en Amérique du Nord se trouve une carence en travaux de recherche, et face à une édition scientifique florissante et dynamique dans le Nord on rencontre une édition scientifique irrégulière et peu consistante. Les attitudes des éditeurs et chercheurs arabes à l'égard de *la mise en ligne de leurs revues en accès ouvert et l'auto archivage des articles scientifiques* montrent qu'ils passent par une période de balbutiements et que le terrain n'est pas tout à fait déblayé pour qu'ils changent de comportement. Malgré une certaine réticence, les acteurs de la communication scientifique expriment leur désir de composer avec ces changements, ils estiment qu'il ne faut pas rater le mouvement du « libre accès » comme ils ont raté dans le passé la « révolution de l'imprimerie » et la « révolution scientifique et technologique ». Le libre accès est une opportunité pour mieux intégrer la communauté scientifique internationale et pour participer pleinement à la régénération des connaissances.

Bibliographie

-**Appel de Riyadh** (Arabie Saoudite) pour le libre accès à l'information scientifique et technique (2006)
www.inist.fr

- **Beaudry G, Boismenu G** (2002)

Le nouveau monde numérique : le cas des revues universitaires, Paris, Découverte , pp.21-36

-**Ben Allal K, Dahmane M, Slimani R** (2008)

Les chercheurs algériens et la publication électronique dans les archives ouvertes : cas d'ArchivAlg

Workshop International sur : «La Numérisation (BNB), la Normalisation et le

E-learning. CNPLET/ Tipaza, 28 au 30 Mai 2008

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=5uk561s99478j8hjfrsaqjgac3&view_this_doc=sic_00284311&version=

-**Bouazza A, Gdoura W, Ibn Al-Khayat** (2008)

Attitude à l'égard des revues en ligne et des archives ouvertes : étude comparée entre les universitaires tunisiens, omanais et marocains, in : Actes du premier congrès de

l'Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes (Montréal, 3 – 6 août 2008) :

Bibliothèques et francophonie : innovations changements et réseautage, dir. Gazo D, Savard R. Montreal, AIFBD , 2009, pp.237-250

-**Boukacem-Zeghmouri C, Abdi A, Ben Romdhane M** (2008)

Le libre accès à l'information scientifique dans les pays en voie de développement : étude comparative de ses potentialités et de ses réalités en Algérie et en Tunisie, in : Actes du Colloque international des sciences de

l'information et de la communication ; Tunis 17-18-19 avril 2008.- Tunis : Institut de presse et des sciences de

l'information ; Institut supérieur de documentation ; Paris : Société française des sciences de l'information et de la communication, 2008.- 775- 789

-**Chouebka Y, Bouazza A**, (2007)

Positions des enseignants de l'Université des Emirats à l'égard du libre accès

Communication présentée au congrès AFLI à Jeddah novembre 2007 (en arabe)

-**Gdoura W** (2004)

L'Écrit scientifique et la transition vers le numérique : étude de cas des revues savantes arabes.- in : Revue arabe d'archives de documentation et d'information, n° 15-16, pp.53-75

-Gdoura W (2008)

« Usages des archives ouvertes et des revues en libre accès: attitudes des chercheurs tunisiens"/.- Revue arabe des archives, documentation et d'information, n°23-24, 2008, pp. 103-135

-Hostis D, Aventurier P (2006)

Archives ouvertes, vers une obligation de dépôt ?

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?halsid=5uk561s99478j8hjfrsaqjgac3&view_this_doc=sic_00115513&version=3

-Ibn Lkhatat N (2007)

Les universitaires marocains et le libre accès à l'information scientifique et technique: Où en est-on?, in Revue Maghrébine de documentation et d'Information, n°17, 2007, pp.65-100

INIST et CNRS. 2008

Libre accès à l'information scientifique et technique

<http://openaccess.inist.fr/rubrique.php3?>

Initiative de Budapest pour l'Accès ouvert, signée le 14/02/2002.

www.soros.org/openaccess/fr/read.shtml

PNUD, 2003

Rapport arabe de développement humain

www.undp.org/rbas/ahdr/ahdr2/

Répertoire, 2005

Répertoire des revues saoudiennes à comité de lecture, Riyadh, King Abdulaziz Foundation Darah, 2005 (en arabe)

Rowlands Ian, Nicholas Dave, Huntington Paul (2004)

Scholarly communication in the digital Environment: what do authors want? Findings of an international survey of author opinion: project report (18 March 2004), London: Center for Information Behaviour and Evaluation of Research Department of Information Science (CIBER), 2004

<http://ciber.soi.city.ac.uk/ciber-pa-report.pdf>

-Swan A P, Brown, Sh N, (2004)

Journal authors survey : report

www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JISCOAreport/